

INTERPRETAÇÃO E CRÍTICA: AÇÃO CONTEMPORÂNEA SOBRE O MODERNO

BRASIL, LUCIANA TOMBI

FAU Mackenzie

luciana.brasil@mackenzie.br

MARTINS, PATRÍCIA PEREIRA

FAU Mackenzie

patricia.martins@mackenzie.br

RESUMO. Este artigo apresenta e discute a experiência didática desenvolvida no componente Estúdio de Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo (ETHAU II) da FAU Mackenzie, que tem como premissa utilizar a experiência moderna como base para intervenções contemporâneas de caráter abstrato. Partindo do estudo de casas unifamiliares modernas (décadas de 1910 a 1950), os estudantes constroem maquetes desmontáveis em escala, usando o corpo para um exercício prático de compreensão espacial. Em seguida, realizam intervenções plástico-poéticas nessas maquetes, tensionando a linguagem moderna a partir de questões contemporâneas como transparência, instabilidade, fluidez e flexibilidade. O método não se limita à reprodução formal, mas propõe uma releitura crítica e sensível do Moderno, desmistificando suas imagens icônicas ao revelá-las como respostas a contextos específicos. A prática estimula uma reflexão profunda sobre o potencial transformador da arquitetura, articulando teoria, história e projeto em um exercício que interroga tanto o passado moderno quanto os desafios do presente no contexto sul-americano.

Palavras-chave: pedagogia projetual; leitura crítica; intervenção contemporânea.

1. INTRODUÇÃO

Como usar a experiência moderna como ferramenta contemporânea na formação de novos profissionais? Como instrumentalizar processos de projeto contemporâneos a partir da potência propositiva do Movimento Moderno? Com 125 anos de história legitimada por ideologias políticas e econômicas, acrescida de inúmeras revisões, críticas e contextualizações, ainda hoje não é tarefa fácil escapar dos cânones profundamente construídos com imagens potentes que disseminam abstração (limpeza, ordem), sucesso (poder) e genialidade (o arquiteto artista). Essa “fórmula de sucesso” já foi muito bem documentada e tem sido sistematicamente discutida e criticada no campo arquitetônico nos últimos 30 anos à luz dos estudos de Marina Waisman, Ruth Verde Zein, Beatriz Colomina, Fernando Luiz Lara, entre outros. Contemporaneamente, a rapidez e a

superficialidade da difusão de imagens via redes sociais atingem níveis dramáticos, reproduzindo inconsequentemente fórmulas “modernas” como “estilo contemporâneo” que desconectam ainda mais soluções formais e espaciais de seus conceitos geradores, aumentando o abismo entre a teoria, a história e a prática da arquitetura.

No contexto contemporâneo do ensino universitário da arquitetura e do urbanismo, acreditamos que a profundidade e a potência da experiência moderna como transformadora da realidade seja a lição mais importante a ser aprendida, discutida, contextualizada, desmistificando imagens modernas icônicas através do entendimento da produção formal das arquitetas e arquitetos modernos como respostas diretamente relacionadas aos seus contextos histórico econômico e cultural. Esse entendimento revela o projeto de arquitetura como potente instrumento de transformação do mundo, com o poder de conscientização da importância e da responsabilidade da profissão contemporaneamente, tarefa cada vez mais urgente frente aos desafios sociais, econômicos e climáticos que enfrentamos como população mundial e principalmente como habitantes do hemisfério Sul.

No componente Estúdio de Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo II da FAU Mackenzie, que tem como escopo a arquitetura do Movimento Moderno Internacional, essa condição de partida foi proposta como estratégia de sensibilização dos estudantes, que são instigados a usar o corpo – não só a mente – para compreender a proposta moderna e, a partir dessa compreensão, agir sobre ela, contemporaneamente. Para tal, alguns pressupostos tornam-se fundamentais para o êxito da proposta:

1. O formato “estúdio”, que define o componente como “projetual” e não “teórico”, exigindo a construção de um projeto como atividade processual ao longo do semestre, a partir de sua contextualização teórica e histórica.
2. O tema de investigação a partir do Movimento Moderno: a vida cotidiana moderna. Afastando-se dos projetos paradigmáticos com programas extensos como escolas, teatros, prédios públicos e planos urbanos, assumimos a estratégia de focar os programas domésticos que revelam os hábitos do cotidiano moderno. A aposta está na identificação da existência – ou não - de uma transformação real para uma “vida moderna”, revelada na forma e no uso da casa, a partir de sua proposição espacial. O exercício se concentra na pesquisa sobre a produção dos arquitetos autores em questão, com ênfase específica na casa selecionada. O objetivo é capacitar os discentes a realizar uma investigação rigorosa, utilizando fontes confiáveis, incluindo a bibliografia recomendada e materiais de referência disponíveis.
3. A metodologia: a partir de aulas expositivas e discussão de textos referenciais sobre o Movimento Moderno Internacional, no primeiro terço do semestre, os estudantes reunidos em pequenos grupos estudam um exemplo de habitação unifamiliar das décadas de 1910 a 1950, dentre exemplos reconhecidos de casas modernas em todo o mundo. O processo envolve a leitura e interpretação de desenhos técnicos originais ou redesenhos de bases fidedignas. A partir desse material, os estudantes ajustam os desenhos para a escala 1:75, estabelecendo um padrão uniforme para todas as equipes e garantindo parâmetros de comparação de aspectos espaciais, tecnológicos e construtivos. Com a documentação gráfica redesenhada – incluindo

implantação, plantas, cortes, elevações e perspectivas — as equipes iniciam a construção da maquete do exemplar moderno com materiais baratos e neutros, que permitam “desmontar” a casa em seus diferentes níveis e componentes para total entendimento da proposta espacial. Nessa fase, a aposta é no envolvimento “do corpo todo” na construção da maquete, quando é vedado o uso de cortadoras a laser. Na fase final do processo, os grupos são incitados a fazer intervenções físicas na casa moderna baseadas na pesquisa desenvolvida, respondendo à pergunta: “o que, afinal, define a casa como moderna?” O olhar contemporâneo é fortemente acionado nessa fase como conceito da intervenção, que não poderá ser uma “reforma” da casa moderna.

Os resultados têm sido muito ricos, quando questões específicas de nossa realidade contemporânea afloram, tensionando a proposta moderna: questões climáticas, ideológicas, decoloniais, comportamentais, entre muitas outras, são espacializadas, completando um exercício baseado na experiência da arquitetura que responde diretamente ao seu contexto histórico, cultural e econômico, como proposta de transformação da vida cotidiana.

Respondendo ao tema dessa sessão, de repensar a arquitetura moderna a partir do contexto contemporâneo, o objetivo desse artigo é descrever essa experiência didática a partir da análise de 2 trabalhos de alunos e alunas no componente ETHAU II da FAU Mackenzie, como exercício de interpretação e crítica que abre a proposta moderna à diferença e à multiplicidade do nosso contexto contemporâneo sul-americano.

2. O EXERCÍCIO PRÁTICO NO ESTÚDIO DE TEORIA E HISTÓRIA DA ARQUITETURA NA COMPONENTE ETHAU II DA FAU MACKENZIE

2.1. *Construção da maquete: O estudo de caso como ferramenta didática no ensino da Teoria e História da Arquitetura Moderna Internacional*

a. *Metodologia e Processo Prático*

“Aprender uma habilidade não depende do ensino verbal, mas da transferência da habilidade dos músculos do mestre diretamente aos músculos do aprendiz por meio da percepção sensorial e da mimese”.¹ A maquete, como ferramenta de estudo, não se limita a uma representação passiva; ela se torna um campo de experimentação que exige uma compreensão tátil e cinestésica da arquitetura. Essa abordagem ressoa com a reflexão de Pallasmaa sobre o aprendizado de habilidades, que, segundo ele, não ocorre apenas por meio da instrução verbal, mas pela transferência sensorial e mimética do mestre para o aprendiz. Ao construir e intervir na maquete, o estudante internaliza o conhecimento de forma corpórea, indo além da cognição abstrata. O processo de “fazer” a arquitetura com as próprias mãos permite que o discente não apenas compreenda, mas “sinta” as intenções poéticas e construtivas originais do arquiteto autor, restabelecendo a conexão entre a teoria e a prática.

A construção da maquete é orientada por um conjunto de parâmetros conceituais e materiais:

- Uso de materiais e reciclagem: Aqui, a ideia é que os alunos reciclem materiais já utilizados anteriormente, sempre que possível. A escolha também é uma resposta às características e qualidades materiais da casa em questão. Assim, determinantes como cores, texturas, transparência e opacidade são índices fundamentais para a compreensão da substância material da arquitetura.
- Maquete desmontável: a maquete será desmontável para que seja possível visualizar e estudar os seus espaços internos e cobertura(s). Assim como compreender as suas relações de conexão visual interna e externa, espacialidade, circulações horizontais e verticais e especificidades estruturais.
- Implantação no terreno: A implantação sobre a topografia permite o entendimento das relações com o contexto e com a natureza, o que, em muitos casos, é fundamental para o estudo. Algumas casas – urbanas - possibilitam o entendimento da cidade ao redor e sua transformação em relação ao objeto moderno, com a forma analógica ou contrastante² de estabelecer um diálogo com o entorno. Já as casas de campo, refúgios ou afastadas dos centros das cidades, demonstram em sua maioria conexões fundamentais com elementos da natureza, que devem ser construídos na maquete, como princípio de interpretação.
- Precisão construtiva: É colocado como fundamento do trabalho a precisão do objeto construído, para que os estudantes percebam que as qualidades espaciais da proposta arquitetônica estão diretamente relacionadas à exatidão e ao rigor das informações contidas no projeto.

Maquetes desmontáveis produzidas pelos alunos de ETHAU II da FAU Mackenzie, 2024:

Figura 1. Le Corbusier, Casa Shodan, Ahmedabad, Índia, 1951. Andares desmontáveis. Foto: Luciana Brasil.

Figura 2. Henry Seidler, Casa Rose Seidler, Sydney, Austrália, 1948. Relações cromáticas. Foto: Luciana Brasil.

Figura 3. Amancio Williams, Casa Ponte, Mar del Plata, Argentina, 1942. Relações topográficas. Foto: Luciana Brasil.

b. Discussão e Objetivos Pedagógicos

O objetivo didático-pedagógico deste método é fomentar um debate crítico sobre a produção da Arquitetura Moderna, desafiando axiomas e o cânone do período. Ao compilar uma coleção de maquetes, o exercício revela, de forma visual e espacial, a variedade de soluções propostas por arquitetos de distintas origens para

diferentes contextos. Essa diversidade enriquece a narrativa histórica, evidenciando características recorrentes e divergentes dentro do mesmo recorte cronológico.

Ao operar com um objeto real e construído em etapas, o processo de produção da maquete oferece aos estudantes uma compreensão aprofundada do raciocínio construtivo e dos diversos métodos de abordagem da arquitetura moderna. Essa prática de análise e materialização fricciona a compreensão teórica dos projetos, atualizando as narrativas de ensino e contribuindo para uma formação mais completa e crítica.

Figura 4, 5, 6. Apresentação das maquetes desmontáveis pelos alunos de ETHAU II da FAU Mackenzie, 2024. Foto: Luciana Brasil.

2.2. *Intervenção contemporânea na maquete moderna*

a. *Metodologia e Processo Prático*

Na 2ª parte do exercício prático, o objetivo é aprofundar a compreensão da arquitetura moderna por meio de uma intervenção de caráter abstrato, poético e investigativo na maquete construída na etapa anterior, proporcionando a interlocução com possíveis temas contemporâneos. Nesta etapa a equipe deverá propor uma ação no objeto construído orientada por elementos artísticos, poéticos e investigativos pesquisados pelos grupos, a partir das bibliografias do campo da Teoria (Walter Benjamin, Iñaki Ábalos, Betriz Colomina, Juhani Pallasmaa, por exemplo). Os textos que são lidos e discutidos em aula apoiam os conceitos e temas a serem materializados e espacializados na maquete, para que os estudantes explorem o campo da abstração.

Com uso de materiais livres a maquete agora é vista como um objeto aberto à inúmeras investigações plástico-espaciais, desvinculadas do seu programa inicial: habitação unifamiliar. Passa a ser um campo de experimentações sobre os elementos previamente interpretados e estudados, que servem de potência criativa para a execução desta intervenção. Partindo da fundamentação do tema, as maquetes podem sofrer várias operações já citadas anteriormente, para resultar em outro artefato (*"arte factus"*, enquanto feito com arte).

b. *Discussão e Objetivos Pedagógicos*

Com a ação sobre a maquete, os alunos são levados a desenvolver de forma livre, mas embasada, um deslocamento de referências. É incentivada a aproximação intensa com o campo artístico, pois entende-se que essa operação seja fundamental para construção de repertório crítico para a formação arquitetônica dos jovens estudantes. A liberdade criativa, a princípio "assustadora", colocada nessa hipótese pedagógica, os ensina a fundamentar ideias abstratas e não literais. Entende-se que esta pode ser uma contribuição potente do ensino da teoria e da história, que opera no campo presente como ativador do papel do arquiteto na realidade contemporânea. Pallasmaa nos lembra que *"No mundo obscenamente materialista de hoje, a essência poética da arquitetura está sendo ameaçada simultaneamente por dois processos: a funcionalização e a estetização."*³ Assim, a prática didática contemporânea no campo da arquitetura deve confrontar as ameaças impostas à sua dimensão poética. A funcionalização reduz a arquitetura a uma mera resposta utilitária a necessidades programáticas, enquanto a estetização objetifica a arquitetura, interferindo na capacidade de julgar criticamente aspectos éticos, políticos ou sociais. Esse processo permite o desenvolvimento de habilidades críticas para explorar conceitos essenciais como transparência, leveza, limites, espacialidade e tantos outros, que muitas vezes são diluídos pela ênfase excessiva na função e na forma.

c. Exemplo 1: Transparência, sobreposição e opacidade na CASA CURUTCHET

Figuras 7, 8, 9. Maquetes com Intervenção na CasaCurutchet [Le Corbusier. Colaboradores: Amancio Williams, Simón Ungar e Alberto Valdés. La Plata: Argentina, 1955.] Autores: grupo de estudantes de ETHAU II, FAU Mackenzie, 2024. Fotos: Luciana Brasil.

Em diálogo com as vanguardas artísticas e o pensamento filosófico da modernidade, a intervenção aqui analisada constitui um exemplo de intersecção entre a arquitetura moderna e a arte contemporânea. Walter Benjamin, em *Experiência e Pobreza* (1933), aborda a "desilusão radical com o século" e a emergência de uma nova sensibilidade na arte e na arquitetura em figuras como Bertolt Brecht e Adolf Loos. Nesse texto, o

autor explora a arquitetura de vidro de Paul Scheerbart, Adolf Loos e Le Corbusier como uma manifestação dessa "nova pobreza", onde a ausência de "aura" e a dificuldade de deixar rastros simbolizam uma ruptura com o interior burguês tradicional. Ao operar na materialização do conceito do vidro e da transparência, os alunos desenvolveram uma operação de sobreposição de camadas transparentes sobre a Casa Curutchet, com lâminas que podem se movimentar e trocar de lugar proporcionando inúmeras leituras. A intervenção, ao trabalhar com a transparência e o movimento das lâminas, questiona precisamente essa relação entre o visível e o invisível, a permanência e a efemeridade, confrontando a *promenade* arquitetônica e consequentemente a fluidez espacial.

Esta ação sobre a maquete é inspirada na obra da artista contemporânea Mira Schendel (1919-1988), que trabalha as ideias de visibilidade e ocultamento, questionando a ideia de memória, explorando o que é mostrado em relação ao que é escondido. Schendel, ao inscrever signos e linhas sobre materiais transparentes como o papel de arroz, questiona a própria noção de superfície e profundidade, revelando e escondendo o que está por trás.

A ação sobre a maquete da Casa Curutchet, com suas lâminas que se movem e alteram a percepção do espaço, dialoga com essa poética, transformando a maquete da casa em um campo de experimentação, onde a arquitetura, de forma análoga à obra de Schendel, se torna o suporte para a investigação de conceitos abstratos. Assim, a intervenção transforma o objeto arquitetônico em um exercício de crítica e apropriação, situando a obra de Le Corbusier no cerne de um debate contemporâneo sobre materialidade, percepção e apropriação do espaço.

Exemplo 2: remontagem da ordem e da espacialidade moderna na CASA RIETVELD-SCHRÖDER

Figuras 10, 11, 12.Maquete com Intervenção na Casa Rietveld-Schröder [Gerrit Rietveld. Utrecht: Argentina, 1924] Autores: grupo de estudantes de ETHAU II, FAU Mackenzie, 2024. Foto: Luciana Brasil.

Em diálogo com as vanguardas artísticas e o pensamento filosófico da modernidade, essa intervenção constitui um exemplo de intersecção entre a arquitetura e a arte moderna, desafiando a representação bidimensional em favor de uma expressão espacial baseada no destaque de elementos fundamentais presentes nas vanguardas modernas: linhas, planos e cor.

Frampton afirma sobre o Neoplasticismo: *"Os dois opostos fundamentais e completos que formam nossa Terra e tudo o que é dela são: a linha horizontal do poder, que é o curso da Terra ao redor do Sol, e o movimento vertical, profundamente espacial, dos raios que se originam no centro do Sol."*⁴ Nesse texto, o autor parte das colocações do Manifesto De Stijl (1918), reforçando os elementos horizontais e verticais que se prolongam em planos infinitos. O movimento buscava um equilíbrio universal entre o individual e o coletivo, a harmonia expressa através da ortogonalidade de linhas e do uso restrito de cores primárias (vermelho, amarelo, azul) e não-cores (preto, branco, cinza). A operação de materializar as ideias na maquete com uma intervenção que desloca planos, linhas e elementos verticais e horizontais, para remontá-los com o objetivo de desafiar a estabilidade estrutural do objeto, dialoga com a gravidade para explorar conceitos de limite e instabilidade, presentes, por exemplo, no Praun Room de El Lissitzky (1923), importante referência para o Deconstrutivismo dos anos 1980. A exploração dessa "nova ordem", que questiona a pureza formal do Neoplasticismo, tem amplo desenvolvimento na arte contemporânea, inspirada pelas mutações e metamorfoses da cultura atual que revela desenvolvimentos alternativos "dentro", ou "a partir de" estruturas fechadas e estáveis. Um bom exemplo é intervenção "Trans arquitetônica" de Henrique Oliveira (1973) no MAC USP (2014), que "infecta" o edifício moderno de Niemeyer.

3. 3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência pedagógica descrita demonstra a viabilidade de uma abordagem que situa a experiência moderna como ponto de partida para uma ação projetual contemporânea. Ao deslocar o foco da mera reprodução de ícones para a intervenção abstrata e conceitual, o exercício promove uma efetiva desmistificação das "imagens modernas icônicas". A maquete, enquanto objeto de estudo e campo de experimentação, permite aos estudantes transcenderem a leitura superficial, engajando-se corporal e criticamente com os princípios espaciais modernos. Os resultados – como as intervenções na Casa Curutchet e na Casa Rietveld-Schröder ilustram – evidenciam como o olhar contemporâneo tensiona a herança moderna, introduzindo questões de percepção, materialidade, instabilidade e reconfiguração espacial. Esse processo não apenas atualiza o debate sobre o Moderno, mas também reafirma a arquitetura como instrumento de crítica e transformação. Dessa forma, a estratégia didática aqui apresentada responde diretamente ao desafio de formar profissionais capazes de intervir no mundo a partir de um repertório histórico consciente e criticamente apropriado, pontuando o diálogo urgente entre o legado moderno e as complexidades do agora e do porvir no Sul global.

NOTAS

¹ Juhani Pallasmaa, *Habitar* (Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2017), 77.

² Ignasi de Solà-Morales Rubió. "Do contraste à analogia: novos desdobramentos do conceito de intervenção arquitetônica," em *Uma nova agenda para a arquitetura*, organizado por Kate Nesbitt. (São Paulo: Cosac & Naify, 2005), 252-263.

³ Juhani Pallasmaa, *Habitar* (Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2017), 9.

⁴ Kenneth Frampton, *História Crítica da Arquitetura Moderna*. (São Paulo: Martins Fontes, 2001), pp172

REFERÊNCIAS

Frampton, Kenneth. *História Crítica da Arquitetura Moderna*. São Paulo: Martins Fontes Editora, 2001.

Pallasmaa, Juhani. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2017.

Rubió, Ignasi de Solà-Morales. "Do contraste à analogia: novos desdobramentos do conceito de intervenção arquitetônica". Em *Uma nova agenda para a arquitetura*, organizado por Kate Nesbitt, 252-263. São Paulo: Cosac & Naify, 2005.

BIOGRAFIAS

Luciana Tomi Brasil. Arquiteta e Urbanista, Mestre e Doutora pela FAUUSP. Docente e pesquisadora da FAU Mackenzie. Ênfase em História, Teoria e Crítica da Arquitetura Moderna e Contemporânea. Autora do livro "David Libeskind – ensaio sobre as residências unifamiliares" [EDUSP/FAPESP com premiação IAB-SP 2008] e co-autora do livro "Königsberger Vannucchi [et al.]", 2024. Biógrafa, organizadora e curadora do acervo do arquiteto David Libeskind junto à FAUUSP. Participação em grupos de pesquisa ligados ao Legado Histórico e Salvaguarda Contemporânea do Patrimônio Moderno Iberoamericano junto ao Docomomo, tendo sido premiada em concursos nacionais e internacionais de Arquitetura.

Patrícia Pereira Martins. Arquiteta e Urbanista (FAU PUC, 1992), Mestre em History and Theory of Architecture (AA - Architectural Association School of Architecture, 1995), Doutora (FECAU UNICAMP, 2011) e Pós-Doutora (FAU USP, 2014). Docente e pesquisadora da FAU Mackenzie nas áreas teoria e história da arquitetura, crítica, arte e arquitetura contemporânea. Líder do Projeto de Pesquisa financiado "Ações inovadoras em Arquitetura Contemporânea e seus processos de projeto". É autora do livro "Arquitetura e realidade" (Altamira, 2023), finalista do Prêmio Jabuti Acadêmico 2024 e Menção Honrosa do Prêmio ANPARQ 2024 e do livro a "Forma ética de Vilanova Artigas e Rem Koolhaas" (Annablume, 2025).